

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Husanova Zarini

**MAKTABLARDA MATEMATIKA FANIDAN DARS O'TISH JARAYONIDA
ZAMONAVIY METODLARNI QO'LLASH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL